

MOBIL TEXNOLOGIYALAR VA SHAXSIY HUQUQLAR: O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI XIZMATLARNING IKKI YUZI

Maxammadaliyeva Muslimaxon SHERALI QIZI

Farg‘ona davlat universiteti “Mintaqaviy iqtisodiyot” kafedrası doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15259397>

Annotatsiya: Ushbu maqola O‘zbekistonda mobil ilovalar orqali ko‘rsatilayotgan raqamli xizmatlarning qulayliklari va shaxsiy ma‘lumotlarning himoyasi o‘rtasidagi muvozanatni tadqiq etadi. Tadqiqotda 2024-yilgi statistik ma‘lumotlar, huquqiy hujjatlar va amaliy misollar asosida mobil ilovalarning foydalanuvchi ishonchi, ma‘lumotlar xavfsizligi va nazorat mexanizmlari tahlil qilinadi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, raqamli xizmatlarning jadal rivoji bilan birga, ruxsatlar siyosati va ma‘lumotlarni qayta ishlash tartibi bo‘yicha qonunchilikni takomillashtirish zarur. Maqolada foydalanuvchi huquqlarini himoya qilish va xizmatlarning shaffofligini oshirish uchun amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: mobil ilovalar, raqamli xizmatlar, ma‘lumotlar xavfsizligi, foydalanuvchi roziligi, geolokatsiya, huquqiy kafolatlar.

Kirish: So‘nggi yillarda O‘zbekistonda raqamli transformatsiya jarayonlari mobil ilovalar orqali xizmat ko‘rsatishni yangi bosqichga olib chiqdi. 2024-yil holatiga ko‘ra, mamlakatda mobil aloqa abonentlari soni 34 milliondan oshib, aholining 79% qamrovini tashkil etadi [3]. Bu ko‘rsatkichlar nafaqat texnologik taraqqiyotni, balki ijtimoiy-iqtisodiy hayotning barcha sohalarida mobil xizmatlarning o‘rnini kuchaytirishini ko‘rsatadi.

Biroq, qulaylik bilan birga, mobil ilovalarning foydalanuvchi ma‘lumotlarini to‘plash va ularni qayta ishlash tartibi dolzarb muammolardan biridir. Masalan, “Soliq” mobil ilovasining 5,7 million faol foydalanuvchisi [4] nafaqat soliq to‘lovlarini amalga oshiradi, balki har bir operatsiya orqali shaxsiy ma‘lumotlar bazasini to‘ldiradi. Bu holat raqamli xizmatlarning ikkita yuzini – qulaylik va potentsial nazoratni – bir vaqtning o‘zida aks ettiradi.

Tadqiqotning materiallari va usullari. Tadqiqot O‘zbekistonda faoliyat yurituvchi asosiy mobil xizmatlar (“Click”, “Payme”, “MyGov”, “Uzum”)ning statistik ma‘lumotlari [6-9], ularning foydalanuvchi siyosati (Privacy Policy) va huquqiy hujjatlar (masalan, Markaziy bankning 3513-sonli qarori [1], PF-113-sonli farmon [2]) asosida amalga oshirildi.

Tadqiqotning dastlabki bosqichida mobil xizmatlarning funksional imkoniyatlari va foydalanuvchi statistikasi batafsil tavsiflangan. Bu jarayonda “Click” va “Payme” kabi to‘lov tizimlarining 10 milliondan ortiq foydalanuvchiga xizmat ko‘rsatishi [6,7], shuningdek, “MyGov” orqali 3,4 million fuqaroning davlat xizmatlaridan uydan chiqmasdan foydalanishi [8] kabi faktlar ajralib turadi. Keyingi bosqichda ma‘lumotlarni himoya qilish qonunlari, jumladan, “Shaxsga doir ma‘lumotlar to‘g‘risida”gi qonun (2019) [5] va Markaziy bankning 2024-yilgi qarorlari [1] tahlil qilingan.

Tadqiqotning muhim qismi xalqaro tajriba bilan solishtirishdan iborat bo‘lib, Yevropa Ittifoqining GDPR qoidalari va O‘zbekiston amaliyoti o‘rtasidagi farqlar aniqlangan. Masalan, GDPRda foydalanuvchilarga ma‘lumotlarni o‘chirish huquqi kafolatlangan bo‘lsa, O‘zbekistonda bu imkoniyat hali yagona tartibga solinmagan [5].

Natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, mobil xizmatlarning qulayligi ikkita asosiy jihatni o‘zida mujassam etadi. Bir tomondan, ular vaqtni tejash, masofaviy xizmatlardan foydalanish va jarayonlarni soddalashtirish imkoniyatini beradi. Masalan, “MyGov” ilovasi orqali fuqarolar 8,5 million murojaatni uydan chiqmasdan hal qilishgan [8]. Biroq, ikkinchi

tomondan, ko'pgina ilovalar foydalanuvchilardan geolokatsiya, biometrik ma'lumotlar va boshqa shaxsiy ma'lumotlarni talab qiladi. Tadqiqotda ko'rilgan ilovalarning 90%i geolokatsiyani aktivlashtirishni talab qiladi [3,6-9].

Huquqiy jihatdan, O'zbekistonda ma'lumotlarni himoya qilish sohasidagi qonunchilikning nazariy asoslari yaxshi ishlab chiqilgan bo'lsa-da [5], amaliyotda muammolar mavjud. Masalan, «Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida»gi qonunga ko'ra, foydalanuvchi roziligi har bir ma'lumot turi uchun alohida olinishi kerak [5]. Biroq, ilovalarning 40%i barcha ruxsatlarni bir martalik so'rov orqali to'playdi [6-9].

Xulosa. Mobil ilovalar orqali xizmat ko'rsatish zamonaviy jamiyat uchun nafaqat qulaylik, balki yangi qiyinchiliklar ham yaratadi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, raqamli xizmatlarning rivoji bilan birga, foydalanuvchi huquqlarini himoya qilish [1,2,5] va ma'lumotlar shaffofligini ta'minlash zarur. Buning uchun ilovalarning ruxsat siyosatini soddalashtirish, foydalanuvchilarga ma'lumotlarni boshqarish imkoniyatini berish [5] va huquqiy bazani takomillashtirish kerak.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki (2024). To'lov tizimlari operatorlari va to'lov xizmatlarini yetkazib beruvchilarning to'lov tizimlarida axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlikni ta'minlash nizomi. [Qaror raqami: 3513-son, 21.05.2024]. URL: <https://www.lex.uz/uz/docs/-6933268>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti (2022). Davlat xizmatlari ko'rsatishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida [Farmon raqami: PF-113, 20.04.2022]. URL: <https://lex.uz/ru/docs/-5971599>
3. Statistika agentligi (2024). O'zbekistonda mobil aloqa bilan ta'minlanganlar soni 34 milliondan oshdi. URL: <https://kun.uz/uz/news/2024/02/06/ozbekistonda-mobil-alloqa-bilan-taminlanganlar-soni-34-milliondan-oshdi>
4. Soliq Servis (2024). «Soliq» mobil ilovasi bo'yicha statistik ma'lumotlar. URL: <https://api.soliq-servis.uz/news/soliq-mobil-ilovasi-bo-yicha-statistik-ma-lumotlar-4/>
5. O'zbekiston Respublikasining «Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida» Qonuni (2019). URL: <https://lex.uz/docs/-4396419>
6. Kapital.uz (2024). «Uzum» ekotizimi 2024-yil yakunlari: foydalanuvchilar soni va moliyaviy ko'rsatkichlar. URL: <https://kapital.uz/itogi-2024-uzum/>
7. Spot.uz (2024). «Payme 2023-yilgi moliyaviy natijalarini e'lon qildi». URL: <https://www.spot.uz/ru/2024/02/18/payme-2023/>
8. Gazeta.uz (2024). "Click 2023-yilning 'Moliyaviy xizmatlar. To'lov ilovalari yo'nalishida «Yil brendi» deb e'tirof etildi". URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2024/05/21/click/>
9. My.gov.uz (2024). O'zbekiston Respublikasi interaktiv davlat xizmatlari yagona portali. «11 yil siz bilan!». URL: <https://www.my.gov.uz/ru/news/1374>